

ЧОРВАДОР ҚАБИЛАЛАРИ МИГРАЦИЯЛАРИНИНГ УСТРУШОНА ТАРИХИДАГИ ЎРНИГА ДОИР

¹Тошбоев Фурқат Эшбоевич, ²Равшанов Ўткир Рахмат ўғли

¹Жиззах ДПУ Т.ф.б.ф.д.(PhD), профессор

²ЖДПУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606131>

Ўрта Осиё худудида енеолит ва илк бронза даврларида қадимги аҳолининг Олд Осиё, Элам, Ҳинд воҳаси худудларидан Ўрта Осиёнинг Копетдоғ ёнбағирлари, Мурғоб воҳаси ва Амударё бўйларига келиб жойлашиши, деҳқончилик ва шаҳар маданиятига асос солиши ўрганилган [А.Сағдуллаев, Н.Холматов ва бошқ: 110-123]. Бу миграциялар бронза даврида ҳам фаол давом этиб, қадимги Ўрта Осиё тарихининг ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, моддий ва маънавий маданияти ривожига катта ўзгаришлар кечган муҳим босқичлари сифатида таърифланади.

Мил. авв. II минг йилликнинг ўрталари ва иккинчи ярмига келиб эса, Ўрта Осиёда кенг амалга оширилган миграциялар жараёнларида Олтой, Фарбий Сибирь, Марказий Қозоғистон ва Жанубий Урал даштларидан силжиган Андронов маданиятига оид дашт чорвадорлари фаол иштирок этишган. Бу жамоаларга оид ёдгорликлар археология фанида Андронов-Тозабөгёб тарихий-маданий бирлиги сифатида таърифланмоқда. Кейинги пайтда бу маданиятни алоҳида худудий вариантларга ажратиш масаласи илгари сурилган. Булар Тяньшан-Етисув, Фарғона, Тошкент ва Зарафшон воҳаси каби гуруҳлардир [М.Журакулов, Н.Авенесова: 47].

А.А.Асқаровнинг ёзишича, туркий тилли қабила ва элатларнинг қадимги даврда Моварауннахр томон ҳаракат тўлқинлари тўрт босқичда амалга оширилган. Булар сўнги бронза ва илк темир даври андронва жамоаларининг миграцияси, антик даврда юечжи ва хун қабилаларининг кириб келиши, илк ўрта асрларда хионий, кидарий ва эфталийларнинг кўчиб келиши ва тўртинчи босқичи турк ҳоконлиги даврида содир бўлган миграцион тўлқинлар [А.Асқаров: 239-253]. Бу даврда аҳоли томонидан ўзлаштирилган худудлар кенгайиб борган, ишлаб чиқарувчи хўжалик шакллари минтақанинг шимоли-шарқий вилоятларида ёйилади, жанубий худудларда ихтисослашган ҳунармандчилик хўжалиги вужудга келиб, урбанизация жараёнлари, шаҳарсозлик маданияти ривожланади. Бу кетма кетлик юртимизга қадимги даврда кириб келган қабилалар тарихини ўрганишда изчилликни таъминлайди.

Ўрта Осиёда илк бронза даврларидан (мил. авв. III мингйиллик ўрталари—II минг йиллик бошлари) катта ижтимоий ўсишлар, элатларнинг бирлашиб илк этник жамоаларни шаклланиши, ишлаб чиқариш ва янги технологияларни ихтиро қилиниш даври ҳисобланади. Бунда бронза даврида хўжалик соҳалари айниқса, чорвачилик борасида эришилган ютуқлар муҳим ҳисобланади. Бронза давридан табиий ресурсларнинг чекланиши ўзлаштирилмаган яйловларга ва сув манбаларига эҳтиёж узоқ юртларга кўчиб хўжалик юритишга сабаб бўлган. Бу пайтда ўзлаштирилган ерлар ва яшаш худудлари тобора кенгайиб, чорвадор қабилалар дашт ва тоғ олдидаги кенг худудларда ёйилган [М.Грязнов: 41]. Шу даврлардан Ўрта Осиёда деҳқончилик ва чорвачиликка асосланган хўжалик маданий типлар шаклланиб, Евросиё маданий бирликлари тизимида кирган Тозабөгёб ва Андронва дашти чорвадор жамоаларининг Ўрта Осиё худудларида жойлашиши бошланган.

Сўнгги бронза даврида (мил. авв. XIV—XIII асрларда) Евроосиё китъаси худудида

Атлантик босқичининг иқлим оптимум вақти тугагандан сўнг бошланган совуқлик Волга бўйлари ва Қозоғистон чўлларида иқлимнинг аридизациясига сабаб бўлган. Волгадан Иртишгача ёйилган чўл худудларидаги совуқ кишлоқ чорвадорларни шу мавсумда жанубда–Ўрта Осиё тоғ олди воҳалари ва дарёлари бўйларида яйлов излашга мажбур этган. Бу эса Ўрта Осиё худудига Андроново жамоаларининг чорвадор қабилалари фаол кириб келишига асосий сабаблардан бири бўлган. Уларнинг асосий қисмини бошқа қабилаларни ҳам ўзига бирлаштирган Монғолия ва Жанубий Сибирнинг Қарасук маданияти қабилалари ташкил этган. Бу маданият аҳолиси монголоид элементлари бўлган европа ирқига мансуб бўлган [Р.Сулейманов: 139]. Мил. авв. II–I минг йилликларда отлик қўшин билан яхши қуролланган Қарасук маданият жамоалари Хитой ички худудларига мил. авв. XII асрларда Енисей ҳавзалари ва мил. авв. X асрларда Орол бўйларида пайдо бўлади.

Н.А.Аванесовнинг ёзишича, Шимолий Бактрия худудларига Андроново жамоаларининг дастлабки миграциялари Сополли маданиятининг Кўзали босқичидан бошланган [Н.Авенесова: 82–86]. Археологик материалларда унинг хронологик доираси мил. авв. II минг йилликнинг иккинчи ярмига тўғри келиши асосланган. Е.Е.Кузмининг ёзишича, кўчманчиларнинг Евросиё даштларидан Ўрта Осиё ва жанубий минтақаларга миграцияси тахминан мил. авв. XVI асрдан босқичма–босқич амалга оширилган. Унинг бошланғич нуқталари Волгабўйи, Жанубий Урал, Қозоғистоннинг шимолий-ғарби ва Ғарбий Сибир даштларида жойлашган. Бу ерлардан чорвадор қабилалар Жанубий Оролбўйи, Шарқий Каспийбўйи, Туркменистоннинг жанубий-ғарби, қуйи Мурғоб, Зарафшон ва Тошкент воҳалари ҳамда Фарғона водийси ва Жанубий Тожикистон худудларига келиб ўрнашган [Е.Кузмина: 122–138].

Шу пайтгача олимлар томонидан бронза давридаги миграциялар асосан, Қуйи Сирдарё бўйи ва Орол бўйлари орқали фаол кечганлиги таъкидланади. Унга кўра дашт қабилаларининг миграциялари асосида Жанубий Оролбўйи худудлари чорвачилик ва зироатчилик хўжалиқларига асосланган Евросиёнинг бронза даври дашт маданиятлари ёйилган жанубий чегараларини белгилаб, чорвадорлар ташқи миграцияларининг оралик худудий таянч масканларидан бирига айланади [А.Сағдуллаев, Ж.Тоғаев: 88-94]. Ушбу миграцияларда Сирдарёнинг ўрта оқими хусусан, Уструшона ҳам четда бўлмаган.

Бронза даври дашт чорвадор қабилаларининг Ўрта Осиёга миграцияси билан боғлиқ ёдгорликлар Зарафшон воҳасида кўплаб ўрганилган. Улардаги мазор қўрғон тузилиши, марҳумларнинг дафн маросимлар, оловга сиғиниш излари, сопол идишларнинг ясаиш, шакли ва нақшлари, марҳумнинг антропологик типи Андроново жамоаларига хос хусусиятларни ўзида намоён қилади [Н.Авенесова: 34-37]. Археологик тадқиқотларга кўра, сўнгги бронза даврида Тошкент воҳаси ҳам чорвадор қабилалари томонидан фаол ўзлаштирилган. Бу жамоаларга мансуб ёдгорликлар Янгийўл шаҳри жанубидаги Жун ариғи бўйлари, Искандар кишлоғи атрофларида, “Никифоров ерлари”, Шоштепа, Мингўрик, Қорақамишсой худудлари, Чирчик дарёси–Чимбойликсув яқинида ва Бурчмулло кишлоғида ўрганилган. Юқорида санаб ўтилган ёдгорликлардаги материаллар мил.авв. II минг йилликнинг бошларида Қозоғистон ва Ўрта Осиёдаги Олакул, Федоров ва Саргари-Алексеев маданиятига тегишли эканлиги таъкидланган.

Бронза даврига оид ёдгорликлар Фарғона водийсида ҳам яхши ўрганилган. Бу ёдгорликлар археологик адабиётларда “Қайроққум маданияти” номи билан машхур

[Б.Литвинский: 152]. Н.Г.Горбунова ва Б.З.Гамбурглар 1950 йилларда Жанубий Фарғонанинг адирлик зоналаридан бронза даврининг дашт қабилалари маданиятига тегишли Водил ва Қарамқўл ёдгорликларини топадилар. Ушбу даврга оид ёдгорликларга яна Япаги, Чек, Хўжа Ягона, Дахана, Қашқарчи, Дашти Ашт мазор кўрғонистонларини киритиш мумкин.

Шу пайтгача, Қадимги Суғд, Чоч ва Фарғона водийси худудларида кенг тарқалган дашт бронза даври жамоалари маданияти билан боғлиқ ёдгорликлар шимоли-ғарбий Уструшона худудларида йўқ деб ҳисобланар эди. Бу ҳолат Уструшонада бу мавзу доирасида махсус тадқиқотлар олиб борилмаганлиги билан боғлиқ ҳисобланади. Бронза даврида Уструшонага келиб ўрнашган жамоаларда металлургияни ривожланиши, мис, қалай, кўрғошин каби маъданларга эҳтиёж, бронзадан қуроллар ва буюмларни ишлаб чиқариш зарурати муҳим омил бўлган. Хом ашё ва конлар яқинидаги маъдан эритиш жойлари ва минерал тошлардан маржонлар яшаш устахоналарининг кашф этилиши бундан далолат беради [Ю. Заднепровский: 32-35]. Бу анъана кейинги минг йилликларгача ўз аҳамиятини сақлаб илк ва ривожланган ўрта асрларда металлсозлик марказларининг ташкил топишига сабаб бўлган. Бу ҳолат бронза даври металллар хомашёси ва минерал тош конлари нафақат Курама, Чотқол тоғлари, Зарафшон тизмаси Нурота тоғлари ва Қизилқумда, балки Моргузар тоғларида ҳам фаол ўзлаштирилганлигини кўрсатади.

Авесто матнларида келтирилганг маълумотлар таҳлили, сўнги бронза ва илк темир даврида кечган миграциялар аҳолининг фақатгина Евроосиё даштларидан кириб келиш билан чекланмаганлигини кўрсатади. Маълумки, Авестода таъриф берилган (Вахви Даитийа–Амударё, Ворукаш, Ардвиг Сура, Кангха, Виванхухати дарёси, Йима Хукария каби) жой номлари Сирдарё қуйи оқимлари, Орол бўйлари ва Уралгача бўлган минтақаларни қамрайди [А.Сагдуллаев: 3-9]. Демак саклари (турлари) хақидаги ёзма хабарлар илдизи Авестога кўра, сўнги бронза даврига бориб тақалади ва бу қабилаларнинг Сирдарё ўрта оқимларига кириб келиши анъанавий бўлиб у сўнги бронза ва илк темир даврида фаол кечган.

Евроосиё даштларидан кўп сонли чорвадор аҳоли кириб келишининг йирик тўлқинлари мил. авв. I минг йилликнинг сўнги чорагида кузатилган. Антик даврда кечган бу жарёнда дахлар, юечжи, усун, хун ва бошқа қабилаларнинг Ўрта Осиёнинг ички районларига, айниқса жанубий минтақаларга кириб бориши билан боғлиқ. Бу пайтда, кўплаб чорвадор аҳоли оммавий тарзда, Шарқий Туркистондан чиқиб Фарғона, Шош Уструшона ва Сўғдиёна вилоятларини оралаб, Шимолий Бақтрия ва то Шимолий Ҳиндистонгача кириб борганлар [А.Аскарлов: 277]. Бу эса Уструшонадаги ижтимоий сиёсий жараёнларга ҳам катта таъсир кўрсатган.

Археолог олим Р.Ҳ.Сулаймоновнинг ёзишича, мил. авв. III асрда Ўрта Осиёда содир бўлган тектоник кўтарилишлар натижасида, Сирдарёнинг қуйи оқими ландшафтида кескин ўзгаришлар содир бўлган ва дарё ўзани ҳозирги даврдаги кўринишни олиб Орол денгизидаги шимол томондан қуйила бошлаган. Сирдарёнинг жанубий ирмоқлари–Оқчадарё, Қувондарё, Инкордарё қуриб қолган. Бунинг натижасида, йирик сиёсий бирлашмаларга асос солган, Кир II ни мағлубиятга учратган, ярим ўтрок, ярим кўчманчи тарзда ҳаёт кечирган дахлар яъни Чирикработ ва Жети–Осор археологик маданиятлари соҳиблари қарийиб икки юз йиллик муваффақиятли тараққиётдан сўнг ғарбий, жанубий, шарқий ўлкалар томон кўчиб кетишга мажбур бўлишган [Р.Сулейманов: 15].

Дах-сарматлар маданиятига хос хусусиятлар Б.И. Вайнберг ва Л.М. Левина

асарларида таҳлил қилиниб дахларнинг Сирдарё қуйи оқимларидан кетганлиги ва бу ҳудуднинг сувсизлик оқибатида секинлик билан инқирозга учраганлиги асосланган. Даштдаги кўчманчи қабилалар турли гуруҳга мансуб қабилалар бўлсада уларнинг мумумий маданияти қолдирган археологик материаллари ўхшаш бўлган. К.Ф.Смирнов, “мил. авв. II асрда Ўрта Осиё аҳолиси билан сарматлар ўртасида савдо, маданий алоқалари мавжуд бўлган” [К.Смирнов: 134], - деб таъкидлаган ва уни жанубий Урал материаллари асосида исботлашга ҳаракат қилган. Юнон рим манбаларида улар савромат, сирмат, сармат баъзи гуруҳлари дахлар номи билан эслатилади. Хитой манбаларида бу даврда яшаган қабилалар кангуй номи билан маълум. Форс манбаларида дахлар ҳақида маълумот берилади. Бу этноним дахлар- дайи шаклида юнон рим манбаларида ҳам учрайди. Дах ва сарматлар миграциясига оид маълумотлар бир-бирига ўхшаш археологик материаллар, диний тасаввурларида кузатилади.

Ушбу даврдаги урбанизация жараёнларида, кўчманчиларнинг, Қуйи Сирдарё орқали кириб келиши ҳам эътиборга лойиқдир. Ўрта Сирдарё бўйидаги ёдгорликларнинг вужудга келишида сармат (дах) қабилаларининг ҳам ўрни бўлган. Сармат ёки бошқа кўчманчи қабилаларга мансуб янги маданиятнинг Ўрта Осиёга, хусусан, Сирдарё ва Амударё оралиғига кириб келишидаги асосий йўл Фарғонани Орол бўйи билан боғловчи Сирдарё ўзани ҳавзаси бўлган.

Сармат ёки бошқа кўчманчи қабилаларга мансуб янги маданиятнинг Ўрта Осиёга, хусусан, Сирдарё ва Амударё оралиғига кириб келишидаги асосий йўл Фарғонани Орол бўйи билан боғловчи Сирдарё ўзани ҳавзаси бўлган. Сирдарёнинг юқори оқими томон кўчган дах қабилаларининг бир қисми Ўрта Сирдарёнинг Чоч ва Қадимий Уструшона ҳудудларига, ундан ўтиб Фарғона водийсига кириб келган. Албатта, ушбу миграция тезкорлик билан эмас, балки муайян даврлар билан босқичма-босқич амалга ошган. Янги ерларни эгаллаган дахлар таъсирида Сирдарё ҳавзасидаги қатор шаҳарлар вужудга келган ва бу таъсир Жанубий Суғдда ҳам сезилиши Р.Х. Сулаймонов тадқиқотларида аниқланган [Р.Сулейманов: 18].

С.П.Толстов, Б.И.Вайнберг, М.А.Итина, Л.М.Левина, М.И.Филанович, Ю.Ф.Буряков, Р.Х.Сулаймонов каби археологларнинг кўп йиллик изланишлари асосида Ўрта Осиёнинг шимолий районларини ўзлаштирилиши, урбанизация жараёнлари ва унинг марказлари вужудга келиш динамикаси ҳамда даврлаштирилиши масалаларига аниқлик киритилган [Р.Сулейманов, Е.Гордеева: 7-9]. Уларнинг фикрича, Ўрта Сирдарё ҳавзасида вужудга келган дастлабки урбанизация ўчоқлари (Бурғулик маданияти ва Фарғона водийсида вужудга келган Чуст маданияти), Сирдарёнинг қуйи дельта қисмида шаклланган дах сармат қабилалари (Чирикработ) ва массагетлар (Олтин асар қалъаси ва бошқалар) миграцияси натижасида шаклланган.

М.И.Филановичнинг ёзишича, сармат қабилалари томонидан бунёд этилган энг қадимги иншоотлар Тошкентдаги Шоштепа, Мингўрик каби ёдгорликлар бўлиб, улар хочсимон лойиҳа асосида қурилган. Бу ҳолат Сирдарёнинг юқори оқими томон кўчган дах қабилаларининг бир қисми Ўрта Сирдарёнинг Чоч ва Қадимий Уструшона ҳудудларига, бошқа гуруҳлари эса Фарғона водийсига кириб келганлиги ва янги шаҳарларга асос солганлигини кўрсатади.

Мил. авв. III-II асрларда Хитойнинг шимоли-ғарбида содир бўлган сиёсий воқеалар ҳам чорвадор қабилаларнинг Ўрта Осиё ҳудудларига кириб келишига сабаб бўлган. Мил. авв. III аср ўрталарида ташкил топган Хун давлати доимо Хитойнинг Хан империяси

билан рақобатда бўлиб келган. Мил. авв.ги II аср бошларида Хун давлати кучайиб, ғарбдаги 26 та давлатни ўз тобелилига олади, ҳатто улар қанғарлар билан қудандачилик ришталарини ҳам ўрнатади. Шу пайтдан Ғарбий Хан империяси ташкил топганидан сўнг, Хитой ҳукмдорлари Марказий Осиёда содир бўлган воқеалар, халқлар ва улар ўртасидаги муносабатларни синчиклаб ўрганиб, улардан ўз манфаатлари йўлида, яъни ташқи сиёсат стратегиясини тузиш учун тўла фойдаланишнинг йўллари ахтарганлар. Шу боис сарой тарихчилари ҳар бир халқнинг этник келиб чиқиши ва улар орасидаги низоларни эътибордан четда қолдирмаганлар [А.Хўжаев: 274]. Мил. авв. 73-48 йиллар оралиғида хун ябғулари ўзаро очиқ рақобатлашиб юрган кезларда, Марказий ҳокимият заифлашиб, Хань сулоласи ҳукмдорлари хунлар устига ҳарбий юришлар уюштирадilar. Иккала давлат ўртасидаги жангларда хитойликларнинг қўли баланд келиб, хунлар Қанғ давлати ҳудудларига чекинишга мажбур бўладilar.

А.С.Сагдуллаев Хунн сак-усун, юечжи қабилалари ўртасидаги қонли урушлар натижасида кўчманчилар бир неча оқим бўйлаб кўчиб юрганлиги, сак-усун қабилалари жанубга томон жуда ичкари кириб бориб, Ҳиндистонда бир неча сак-ҳинд мулкларини барпо этганлиги, иккинчи оқим Хитой билан душман бўлган юечжи (Шарқий Туркистон ва Тибетда) ҳаракати билан, учинчи оқим эса хуннлар ҳаракати билан боғлиқ бўлганлигини ёзади” [А.Сагдуллаев: 82]. Аҳолининг оммавий равишда кириб келишига нафақат бу каби ижтимоий сиёсий омиллар балки, табиий шароитлар ҳам таъсир кўрсатган. Л.Н.Гумилевнинг таъкидлашича, бунга иқлимдаги ўзгаришлар–циклонларнинг ўз йўналишини ўзгартириши ҳам сабаб бўлган [Л.Гумилев: 84–85]. Натижада ўтлоқлар муаммоси туфайли чорванинг ёппасига қирилиши авж олган. Бу эса аҳолининг деҳқончилик воҳалари томон силжишига яна бир катта сабаблардан бири бўлган.

Шундай қилиб, сўнги бронза давридан бошланган миграциялар натижасида кўплаб элатларнинг кириб келиши, юртимиздаги ижтимоий маданий жараёнларга катта таъсир кўрсатди. Антик ва илк ўрта асрлардаги миграциялар натижасида қадимий деҳқончилик воҳаларида нафақат, ўтроқ хўжалик тараққий етиб, шаҳарсозлик маданияти юксалиб борган балки, икки хил хўжалик соҳибларининг бир-бирини тўлдирувчи маданияти ҳам шаклланиб, сайқал топиб борган. Бу воҳалар атрофидаги бепоён дашт, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида қадимдан яшовчи ва кейинги даврларда келиб жойлашган чорвадор аҳолининг ижтимоий сиёсий ва этно-маданий ҳаётга таъсири ортиб борган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аванесова Н.А. Новое о проникновении пастушеских племен бронзового века в земледельческие оазисы на юге Узбекистана // Изучение культурных взаимодействий и новые археологические открытия.–СПб., 1995.–С. 82–86.
2. Аванесова Н.А. Зарафшанский вариант Андроновской историко-культурной общности // Археология Узбекистана в годы независимости: достижения и перспективы.–Самарканд, 2016.–С. 34–37.
3. Асқаров А.А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи.–Тошкент: Университет, 2007.–Б. 239–252.
4. Асқаров А.А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. Тошкент, 2015.–Б. 277.
5. Грязнов М.П. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой поздней бронзы // КСИА.–Вып. 122.–М., 1970.–С.41.
6. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия.–Баку: Азернешр, 1991.–С. 84–85.

7. Джуракулов М.Д., Аванесова Н.А. Историография эпохи бронзы Средней Азии.– Самарканд, 1983.–С. 47.
8. Заднепровский Ю.А. Типы поселений и жилищ Ферганы бронзового века // Реконструкция древних общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений.–Л.: Наука, 1974.–С. 32–35.
9. Кузмина Е.Е. О южных пределах распространения степных культур эпохи бронзы в Средней Азии // Памятники каменного и бронзового века Евразии.–М.: Наука, 1964.– С.122–138.
10. Литвинский Б.А., Окладников А.П, Ранов В.А. Древности Кайрак-Кумов.–Душанбе, 1962.–С.152.
11. Сагдуллаев А.С. Ўзбекистон тарихи.–Тошкент, 1999.–Б. 82.
12. Сагдуллаев А. “Авесто”нинг илк диний маросимларини ўрганишда археологик маълумотлар // O‘zbekiston tarixi. 3-сон.–Тошкент, 2001.–Б. 3-9.
13. Сагдуллаев А.С., Тогаев Ж.Э. Миграции эпохи бронзы в Центральной Азии // Проблемы истории, археологии и этнологии Центральной Азии.–Ташкент, 2018.–С. 88–94.
14. Сагдуллаев А.С., Холматов Н.Ў., Абдуллаев Ў.И. ва бошқ... Марказий Осиёда тарихий маданий вилоятларнинг шаклланиши ва этник географияси муаммолари.–Тошкент: Университет, 2020.–Б. 110–123.
15. Сулейманов Р.Х., Гордеева Е.А. К вопросу об особенностях культурогенеза и урбаногенеза юга Уструшаны // Қадимий Жиззах воҳаси–Марказий Осиё цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданийҳаёт).–Жиззах, 2019.–Б. 7–9.
16. Сулейманов Р.Х. Миграция ранних кочевников на юг Средней Азии // Кафедра археологии Средней Азии: поиск и открытия поколений. –Ташкент, 2020.–С.15.
17. Сулейманов Р.Х. Вопросы культурогенеза и глоттогенеза Центральной Азии эпохи бронзы и раннего железного века // Культуры азиатской части Евразии в древности и средневековье.–Самарканд, 2021. –С.139.
18. Смирнов. К.Ф. Соврататы.–М., 1964.–С.134.
19. Хўжаев Аблат. Фарғона тарихига оид маълумотлар.–Фарғона, 2013.– Б.274.